

ENSAYO:

TEST DE RAZONABILIDAD EN SENTENCIA DE APELACIÓN R.(BRIDGES) v
CHIEF CONSTABLE OF SOUTH WALES POLICE

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Instructor: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Blanca Carolina Alvarado Almanza

Monterrey N. L., a junio del año 2026.

SENTENCIA R.(BRIDGES) v CHIEF CONSTABLE OF SOUTH WALES POLICE

11 DE AGOSTO DE 2020.

ANTECEDENTES

La sentencia constituye un precedente fundamental sobre los límites legales del uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de las autoridades públicas.

La Policía de Gales del Sur utilizó el sistema de reconocimiento facial en tiempo real AFR Locate, que capturaba imágenes de personas en espacios públicos mediante cámaras CCTV y las comparaba con listas de vigilancia policial. Aunque los datos biométricos de quienes no coincidían con las listas eran eliminados inmediatamente, el sistema procesaba masivamente información biométrica de ciudadanos inocentes.

El activista Edward Bridges impugnó la legalidad del sistema tras haber sido captado por las cámaras en dos ocasiones sin su consentimiento.

La Court of Appeal estimó tres de los cinco motivos de apelación y concluyó que el uso de AFR Locate era ilegal por las siguientes razones:

1. Violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derecho Humanos

El uso del sistema no era "conforme con la ley" porque el marco normativo otorgaba una discrecionalidad excesiva a la policía.

Las principales deficiencias fueron:

- Falta de criterios claros sobre quién podía incluirse en las listas de vigilancia, especialmente la categoría amplia de "personas de interés para fines de inteligencia".
- Ausencia de reglas sobre dónde desplegar el sistema, ya que los agentes podían decidir libremente los lugares de uso sin necesidad de justificar la probabilidad de encontrar a personas buscadas.

El tribunal sostuvo que una tecnología tan intrusiva y capaz de procesar datos biométricos sensibles requiere normas precisas, previsibles y con garantías efectivas contra la arbitrariedad.

2. Incumplimiento de la normativa de protección de datos.

Las evaluaciones de impacto sobre protección de datos (DPIA) realizadas por la policía fueron consideradas insuficientes porque no identificaban adecuadamente los riesgos ni establecían medidas efectivas de mitigación.

3- Incumplimiento del deber de igualdad (PSED)

La policía incumplió la obligación prevista en la Equality Act 2010 al no evaluar adecuadamente los posibles sesgos raciales y de género del software de reconocimiento facial.

El tribunal señaló que la policía:

- No obtuvo pruebas independientes sobre posibles discriminaciones algorítmicas.
- Se apoyó excesivamente en la revisión humana de las coincidencias.
- No contaba con datos estadísticos suficientes para evaluar el impacto discriminatorio.

En esta sentencia, el tribunal aplicó el test de proporcionalidad establecido en el caso *Bank Mellat* para determinar si los despliegues impugnados del sistema AFR Locate constituían una injerencia justificada en los derechos fundamentales. El análisis se centró en verificar la existencia de un objetivo legítimo, la ausencia de medios menos lesivos para alcanzar dicho objetivo y el mantenimiento de un justo equilibrio entre la protección de los derechos individuales y los intereses de seguridad pública.

Para valorar la proporcionalidad, el tribunal consideró diversos factores. En cuanto a la afectación del derecho a la vida privada, destacó que el procesamiento de los datos biométricos era momentáneo, que la información de las personas sin coincidencias era eliminada automáticamente, que no se produjeron consecuencias personales para Bridges, y que los despliegues se realizaron de manera limitada en tiempo y espacio, además de ser operaciones abiertas al público.

Por otro lado, el tribunal tomó en cuenta los beneficios obtenidos mediante el uso de la tecnología, entre ellos la realización de arrestos, la correcta identificación de personas buscadas, su efecto disuasorio frente a la delincuencia y la contribución a la prevención de delitos y al fortalecimiento de la seguridad.

El razonamiento desarrollado por el tribunal refleja la influencia de tres importantes marcos teóricos de la argumentación jurídica: la teoría de la justificación judicial de Neil MacCormick, la teoría de los principios y la ponderación de Robert Alexy, y el modelo de argumentación práctica de Stephen Toulmin. En conjunto, estos enfoques permiten explicar la estructura lógica de la sentencia, la resolución de conflictos entre derechos fundamentales y la justificación de las conclusiones alcanzadas por el tribunal.

TEST DE RAZONABILIDAD (SENTENCIA R.(BRIDGES)

El uso del reconocimiento facial perseguía un objetivo legítimo

R: SÍ

Prevención y detección de delitos.
Identificación de personas buscadas.
Protección de la seguridad pública.
Apoyo a funciones policiales legítimas

AFR Locate era apto para alcanzar los fines perseguidos.

R: SÍ

identificaba personas incluidas en listas de vigilancia.
contribuía a arrestos e identificaciones correctas.
Poseía un efecto preventivo y disuasorio

Existían salvaguardas suficientes y medios menos restrictivos

R: parcialmente

Eliminación automática de datos biométricos sin coincidencia. Despliegues limitados en tiempo y público.
Operaciones visibles para el público. Proteger la reputación y derechos de terceros.

¿Las reglas que regulaban el uso del sistema eran suficientemente precisas y previsibles?

R: No

Falta de criterios normativos para seleccionar personas vigiladas.
Falta de reglas sobre los lugares de despliegue.
Riesgo de decisiones arbitrarias.
Insuficientes garantías frente al abuso de poder.
Ayuda a prevenir y sancionar comentarios ilícitos.

¿El beneficio para la seguridad pública justificaba la injerencia en la privacidad?

R: SÍ

La afectación fue limitada:
Captación momentánea.
Eliminación inmediata de datos biométricos. Sin consecuencias individuales para Bridges. víctima.

Respecto al sistema en general
El equilibrio no era satisfactorio porque el marco jurídico carecía de garantías suficientes para proteger el derecho a la vida privada.

CONCLUSIÓN

El reconocimiento facial en tiempo real no fue considerado irrazonable por su finalidad ni por su capacidad técnica para cumplir objetivos policiales. Sin embargo, su utilización resultó incompatible con el artículo 8 del CEDH porque el marco regulatorio no establecía límites claros y previsibles sobre quién podía ser vigilado y dónde podía desplegarse la tecnología, generando un riesgo de arbitrariedad incompatible con el Estado de Derecho.

BIBLIOGRAFÍA

López Sánchez, R. (2013). Interpretación constitucional de los derechos fundamentales: Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.

Court of Appeal (England and Wales). (2020, agosto 11). *R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police* [2020] EWCA Civ 1058.